

**ИМПОРТ ҚИЛИНГАН ҚОРА-ОЛА ГОЛШТИН ЗОТЛИ БУҚАЛАР
НАСЛДОРЛИГИНИ АВЛОДЛАР ХЎЖАЛИК ФОЙДАЛИ ХУСУСИЯТЛАРИНИ
ШАКЛЛАНИШИ**

¹Мухайё Хуснитдиновна Досмухамедова ²Шерзод Мамталиев Содикжонович

³Ахмадов Шохрухбек Мамаюсуф ўғли

¹Қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, Умумий зоотехния ва ветеринария кафедраси профессори, Тошкент давлат аграр университети, Тошкент, Ўзбекистон ²Тошкент давлат аграр университети Умумий зоотехния ва ветеринария кафедраси тадқиқотчиси, Тошкент, Ўзбекистон ³Тошкент давлат аграр университети Зооинженерия (қорамолчилик) талабаси, Тошкент, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10083291>

Аннотация. Мақолада “Ўзнаслчилик” давлат корхонасига Германия давлатидан импорт қилинган қора-ола голштин зотли яхшиловчи буқаларни генотипи бўйича баҳолаш ва танлашга эътибор берилган. Импорт қилинган наслдор буқалар авлодларининг сифати бўйича баҳоланган ота ва она аждодларини индивидуал буюртмали саралаш ва жуфтлаштиришдан олинган бўлиб, яхшиловчи буқаларнинг оталари авлодининг сифати бўйича баҳолашда юқори генетик наслдорлик ва маҳсулдорлик сифатларини намоён қилган.

Калим сўзлари: давлат корхонаси, қора-ола голштин, лидер, яхшиловчи, пода, генотип, генетик маҳсулдорлик потенциал, наслдорлик индекси, сут ва гўшт маҳсулотлари, хўжалик фойдали хусусиятлари, сунъий уруғлантириши.

Аннотация. Статья посвящена оценке и отбору племенных быков черно-ольской голштинской породы, завезенных из Германии на государственное предприятие «Узнаслчилик», по их генотипу. Производители и матери импортного племенного быка были получены в результате индивидуально заказанного отбора и спаривания, а быки-производители быков-улучшителей демонстрировали высокую генетическую плодовитость и продуктивные качества в потомстве, оцененном по качеству.

Ключевые слова: государственное предприятие, черно-пестрая голштинская порода, лидер, улучшитель, стадо, генотип, генетический потенциал продуктивности, племенной индекс, молочно-мясная продукция, экономические показатели, искусственное осеменение.

Abstract. The article focuses on the evaluation and selection of breeding bulls of the Black-Ola Holstein breed imported from Germany to the state enterprise "Uznaslchik" according to their genotype. Imported breeding bull progeny graded sires and dams were obtained from individually ordered selection and mating, and sires of improver bulls exhibited high genetic fertility and productivity qualities in quality graded progeny.

Keywords: state enterprise, black-and-white Holstein, leader, improver, herd, genotype, genetic productivity potential, breeding index, milk and meat products, economic properties, artificial insemination.

Мавзунинг долзарблиги. Ўзбекистон чорвачилигини ривожлантиришнинг жадаллаштирилган даври бошланди десак, ҳақиқатга тўғри келади. Чунки, ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш кўмитасини ташкил этилиши бунга мисол бўлади.

Юртбошимиз Муҳтарам Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг оқилона раҳбарлигида аҳолининг фаровон ҳаёти ва халқ хўжалигининг жадал ривожланиб бориши,

ўзининг истиқболларини намоён этмоқда. 2019 йил 28 мартда 4254-сонли “Ўзбекистон Республикаси Ветеринария ва Чорвачилиқни ривожлантириш давлат қўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги Қарори қабул қилиниб, унинг ривожланиш омиллариغا хос бўлган барча чора-тадбирлар белгилаб берилган. Бунда “Ўзбекчорванасл” агентлигини ташкил этилиши, унга хос бўлган тизимларни шаклланиши республикада наслчилик ишларини такомиллаштиришда ва кенг миқёсли селекция усулларини жорий этишда ўз самарасини беради [1; 2].

Шу боис, наслдор буқалардан кўп сонли маҳсулдор авлодлар олиш билан подалар такомиллашади ва селекция самарадорлиги жадал кўтарилиб боради.

Тадқиқот объекти ва услублари. Республиканинг қора-ола зотини такомиллаштириш, унинг сермаҳсул подаларини шакллантириш ҳамда қора-ола голштин зотини наслчилик заводларини ташкил этиш, бу борада наслдор буқалар генетик потенциалидан фойдаланиш долзарб омиллардан бири ҳисобланади.

Шу боисдан, биз “Ўзнаслчилик” давлат корхонасига хорижий давлатлардан импорт қилинган қора-ола голштин зотли яхшиловчи буқаларни генотиби бўйича баҳолаш ва танлашга эътибор бериб, замонавий танлаш селекция усулларини қўлладик.

Маълумки, қора-ола голштин зотли қорамоллар ўзининг генетик маҳсулдорлик потенциали бўйича дунё сут йўналишидаги зотлар орасида биринчи ўринни эгаллайди. Уларнинг сут соғими турли давлатларда ўртача 10 минг килограммдан 12 минг килограммгача кўтарилган, рекордист сигирлар бир лактациясида 30-40 минг килограммдан сут бермоқда. Ушбу зотга ва унинг наслдор буқаларига бўлган талаб тобора ошиб бормоқда. Ўзбекистонда ҳам катта истиқболларга эга. Яхшиловчи буқаларнинг наслдорлик индекси ҳам кўтарилиб бормоқда. Буни Германиядан импорт қилинган буқалар мисолида кўриш мумкин. Буқаларни импорт қилишда уларнинг генотипининг наслдорлик индексини ҳамда олинган авлодларда хўжалик фойдали индексларини шаклланиш сифатларини аниқалаш усулларини қўлладик. Импорт қилинган 17 бош буқани ушбу сифатлари бўйича яхшиловчи ва яхшиловчи лидер буқалар гуруҳларига ўтказилиб, уларнинг наслдорлик сифатларини таҳлил қилдик [3; 4; 5; 6].

Тадқиқот натижалари. Асосий олинган ва таҳлил қилинган кўрсаткичлар – буқалар генотипининг наслдорлик индекси (RZG) ҳамда ота авлодининг маҳсулдорлик (RZM), экстерьер (RZE), соматик хужайралар (RZS), пуштдорлик (RZN) ва хўжаликда фойдаланиш (RZR) индекслари баҳоланди. Ҳар бир наслдор буқа ушбу индекслари бўйича индивидуал баҳоланди ва танланди. Ушбу усуллар бўйича буқаларни баҳолаш ва танлаш республика наслчилик амалиётида биринчи бор қўлланилмоқда. Импорт қилинган наслдор буқалар авлодларининг сифати бўйича баҳоланган ота ва она аждодларини индивидуал буюртмали саралаш ва жуфтлаштиришдан олинган. Барча буқаларнинг оталари авлодининг сифати бўйича баҳолашда юқори генетик наслдорлик ва маҳсулдорлик сифатларини намоён қилган. Жумладан, келтирилган тажриба гуруҳларида уларнинг наслдорлик индекси тегишлича ўртача 130,6 ва 144,5 ни ташкил этган. Уларнинг индивидуал кўрсаткичларидаги индекслар 116-150 да тебранган. Ушбу келтирилган наслдорлик индексларида буқа оталари авлодларининг хўжалик фойдали индекслари турли даражада шаклланган. Яъни, генетик наслдорлик ирсиятлиги турли даражада ўз таъсирини кўрсатган. Жумладан, яхшиловчи буқалар гуруҳида ота авлодларининг сут маҳсулдорлик индексини 122,7 га, экстерьерини тизимли индекси 120,3 га, соматик хужайралар индекси 107,1 га, пуштдорлик индекси 111,6 га ва хўжаликда фойдаланиш муддати индекси зот структурага нисбатан 105,1 га

кўтарилган бўлса, бу кўрсаткичлар яхшиловчи лидер буқалар гуруҳидан янада юқори даражада намоён бўлган – тегишлича 132,7, 127,2, 113,7, 123,1 ва 107,6 фоизда. Юқори генетик наслдорли ва маҳсулдорли аجدодлардан олинган авлодларнинг сут маҳсулдорлиги экстерьерини тизимли шакли жадал яхшиланиб кўтарилиб борган. Бошқа сифат кўрсаткич индексларида ва айниқса пуштдорлик белгиларида юқори даражадаги кўтарилиш кузатилмади [7; 8; 9].

Селекция усуллари такомиллаштирилган ривожланган давлатларда генотиби бўйича (келиб чиқиши ва авлодларнинг сифати) баҳоланган буқалардан сунъий уруғлантиришда кенг фойдаланиш ўзининг ижобий натижаларини бермоқда [9].

Ҳозирда республиканинг фермер хўжаликларида ўртача 1775 килограммдан сут соғиб олинаётган бўлса, аҳоли подаларидаги сигирлардан олинган авлодларнинг сут соғими 3000-4000 килограммга, наслчилик фермер хўжаликларида эса 5000-6000 килограммга кўтарилади. Хўжаликларда селекция ва иқтисодий самарадорликка эришилади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 28 мартдаги “Ўзбекистон Республикаси Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги ПҚ-4254-сонли Қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантиришнинг бешта устивор йўналиши бўйича “Харакатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Қарори. Тошкент. 2017.
3. Носиров У.Н., ва бошқ. “Классик ва замонавий селекция усуллари” Тошкент. 2008.
4. Носиров У.Н., Мақсудов И., Досмухамедова М.Х. Ўзбекистонда қорамолчиликни ривожлантириш омиллари. SML-ASIA. 2011. 195 б.
5. Рябов Р.И., Любимов А.И. Взаимосвязь качественных и количественных показателей семени быков-производителей с сезоном года. // Зоотехния. 2012. №8. С. 29-30.
6. Сударов Н.П., Абылкасымов Д., и др. Реализация генетического потенциала продуктивности голштинизированного скота ОАО ПЗ «Агрофирма Дмитрова гора» Тверской области. // Зоотехния. 2017. №2. С. 14-25.
7. Досмухамедова М.Х., Носиров У.Н., Шакиров Қ.Ж., Мамуров Ғ., Эсанов А. Selection of imported black-motley bulls - improvers of holstein breed and their efficient usage in improvement of black-motley strain herds // EPRA International Journal of Research Development (IJRD) Monthly Peer Reviewed & Indexed International Online Journal. Volume: 4, Issue:5, May 2019. P.97-99.
8. Досмухамедова М.Х., Носиров У.Н., Ходжаев У., Мавлонов Ш. Selection and evaluation on the father ancestors genotype and mother ancestors productive indices of imported fleckvieh simmental and schwyz breed combined- productive improver bulls // International journal of advanced research (IJAR). Int.J.Ady.Res. 2019, 7(5). Scientific journal impact factor (SJIF) P.321-324.
9. Маматқулов О., Досмухамедова М.Х., Носиров У.Н., ва бошқ. Selection of imported bulls of red-motley holstein and angler breeds, and also red strain of dairy direction herds' improvement in the artificial insemination system // International journal for innovative research in multidisciplinary field. Volume-5, Issue-5, May-2019. P.205-207.

10. Досмухамедова М.Х., Шакиров Қ.Ж., Исроилов С.У. Қора-ола зотли подаларни такомиллаштиришда қора-ола голштин зотли яхшиловчи буқаларни танлаш ва улардан самарали фойдаланиш // "Чорвачилик ва наслчилик иши". Ж. 2019. №01. Б. 9-11.